

УДК 159.9.072.433

DOI 10.5281/zenodo.15228822

Научная статья

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ

STUDY OF SOCIAL ADAPTATION OF FIRST-GRADERS TO SCHOOL

ЗАХАРЧЕНЯ ЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Московский педагогический государственный университет.

ЭММАНУЭЛЬ ДИАНА РОМАНОВНА,

Московский педагогический государственный университет.

ZAKHARCHENYA LANA ALEKSANDROVNA,

Moscow Pedagogical State University.

EMMANUEL DIANA ROMANOVNA,

Moscow Pedagogical State University.

В статье рассмотрены основные подходы к изучению социальной адаптации, даны определения «адаптация», «социально-психологическая адаптация», выделены факторы, влияющие на процесс адаптации ребенка к школе, уровни адаптации, критерии социально адаптированного первоклассника. Описаны эмоциональные и мотивационные сферы деятельности детей, которые необходимы для успешного обучения в школе. Представлены результаты эмпирического исследования социальной адаптации первоклассников к обучению в школе, анализ данных результатов, выводы. Выявлено, что большая часть детей адаптирована к школе, однако, нередки случаи дезадаптации.

The article considers the main approaches to the study of social adaptation, gives definitions of "adaptation", "social and psychological adaptation", identifies factors influencing the process of adaptation of a child to school, levels of adaptation, criteria of a socially adapted first-grader. Describes the emotional and motivational spheres of children's activity that are necessary for successful learning at school. The results of an empirical study of social adaptation of first-graders to school, analysis of these results, conclusions are presented. It was revealed that most children are adapted to school, however, cases of maladaptation are not uncommon.

Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, мотивация, эмоциональная адаптация, первоклассник, школа.

Key words: adaptation, social adaptation, motivation, emotional adaptation, first-grader, school.

В современном мире необходимо уделять пристальное внимание периоду поступления детей дошкольного возраста в школу, так как данный период оказывает сильное влияние на формирование личности ребенка и потенциала дальнейшего его развития. Стоит отметить, что для наиболее эффективного продвижения дошкольников необходимо развивать у них умение адаптироваться к изменениям в их образовательном процессе при поступлении в первый класс. Это связано с тем, что у них меняется ведущая деятельность с игровой на учебную. Эмоциональный настрой первоклассников на данном этапе играет особую роль. Будущим школьникам необходимо развивать умение грамотно внедрять свои пе-

реживания в процесс обучения в школе и взаимодействия с одноклассниками, а также другими участниками образовательного процесса. При этом уровень взаимодействия и общения со сверстниками у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста кардинальным образом меняется, выходит на более сложный уровень. Учебная деятельность становится процессом усвоения знаний, способом овладения реальностью, формирования мотивационно-потребностной сферы.

Известно, что при поступлении в школу, а также в процессе обучения, дети находятся в стрессовом состоянии на постоянной основе. Данное состояние может служить фактором развития психосоматических заболеваний у младших школьников. Среди наиболее распространенных психологических проблем, которые могут возникать у младших школьников, выделяют несформированное отношение младших школьников к школе, разный уровень подготовки детей к школе, а также желание детей ходить в школу.

В ходе написания данной статьи были изучены работы Г.С. Абрамовой, Л.И. Божович, Л.Ф. Обуховой, А.Н. Дорожневич, Н.И. Гуткиной, Э.М. Александровской, С.М. Тромбах, Ж. Пиаже, А. Венгер, О.Л. Богучарова, В.В. Аршавского и др., которые изучали феномен эмоциональной готовности детей дошкольного возраста в школе.

Я.Л. Коломенский, Е.А. Панько, В.С. Мухина рассматривают адаптацию как «привыкание к условиям окружающей среды, связанное со сменой ведущей деятельности и социального окружения» [4, с. 80].

По определению Г.А. Дорофеевой, адаптация – «сложный, многофакторный процесс включения человека в новые условия жизнедеятельности, в новую систему требований контроля, в новый коллектив» [3, с. 349].

Кроме того, в открытых источниках социальная адаптация определяется как постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды и как результат этого процесса [2, с. 81].

«Социально-психологическая адаптация» – это процесс перестройки поведения и деятельности ребёнка в новых условиях» [1, с. 309]. Этот многосторонний процесс отличается особо активностью и включает в себя формирование средств и способов поведения, которые в свою очередь направлены на овладение учебной деятельностью и эффективное взаимодействие с новой социальной средой. Основными показателями успешной социально-психологической адаптации являются удовлетворенность средой, в которой индивид осуществляет взаимодействие с новой социальной средой. Адаптация ребенка показывает, насколько успешно он освоился в окружающем мире, приспособился к условиям жизни, а также соответствует ли его поведение, общение и успехи возрастным нормам и правилам общества. Это служит индикатором социального развития и воспитания, который отражает, насколько ребенок похож на своих сверстников. Иными словами, это оценка соответствия социального развития ребенка его возрасту.

Изменение социального положения и отношений ребенка с окружающими требует времени на адаптацию, в течение которого формируются новые модели поведения, соответствующие новым условиям.

Адаптация к школьным условиям предполагает перестройку всех личностных сфер ребенка, включая познавательную, мотивационную и эмоционально-волевую. Это связано с тем, что происходит переход к систематическому организованному школьному обучению. «Благополучное сочетание социальных внешних условий ведёт к адаптированности, неблагоприятное – к дезадаптации» [5, с. 26].

К проблемам, связанным с самим фактором поступления в школу, обычно относят:

1. трудности, связанные с режимом дня. Наиболее значимы они для детей, не посещавших детские дошкольные учреждения. И дело не в том, что таким детям трудно вовремя

вставать, а в том, что у них чаще наблюдается отставание в развитии уровня произвольной регуляции поведения, организованности;

2. трудности адаптации ребёнка к классному коллективу. В этом случае они наиболее выражены у тех детей, кто не имел достаточного опыта пребывания в детских коллективах;

3. трудности, локализующиеся в области взаимоотношения с учителем [6, с. 46].

Оценка уровня школьной адаптации состоит из следующих блоков:

1. показатель интеллектуального развития – уровень развития высших психических функций, о способностях к обучению и саморегуляции интеллектуальной деятельности ребёнка;

2. показатель эмоционального развития отражает уровень эмоционально – экспрессивного развития ребёнка, его личностный рост;

3. показатель сформированности коммуникационных навыков;

4. показатель школьной зрелости ребёнка.

В исследовании Н.И. Гуткиной выделяется три основных уровня адаптации ребенка в первом классе. Рассмотрим каждый из них более подробно.

При высоком уровне адаптации первоклассник положительно относится к школе. На данном уровне ученик демонстрирует высокий уровень учебной мотивации и ответственности. Он полностью усваивает материал образовательной программы, легко справляется даже со сложными задачами, а также проявляется исключительную прилежность и внимательность на уроках. Ребенок активно участвует в учебном процессе, внимательно слушает объяснения педагога и всегда выполняет задания вовремя и без напоминаний. Он проявляет особый и искренний интерес к самостоятельной работе, тщательно готовится к урокам. Помимо отличной успеваемости, ребенок охотно берет на себя общественные поручения, выполняет их с повышенным энтузиазмом. Это способствует его высокому статусу и признанию в коллективе класса. Притом ученик является примером для подражания и ценным членом коллектива.

Результаты исследования Н.И. Гуткиной показали, что, исходя из уровня развития каждого из перечисленных показателей, выделяют уровни адаптации следующим образом:

Высокий уровень адаптации. Первоклассник положительно относится к школе, предъявляемые требования воспринимает адекватно, учебный материал усваивает легко, глубоко и полно овладевает программным материалом, решает усложнённые задачи, прилежен, внимательно слушает указания, объяснения учителя, выполняет поручения без внешнего контроля, проявляет большой интерес к самостоятельной учебной работе (всегда готовится ко всем урокам). Общественные поручения выполняет охотно и добросовестно, занимает в классе благоприятное статусное положение.

При среднем уровне адаптации первоклассник проявляет позитивное отношение к школе, посещает занятия с удовольствием и без признаков негативных эмоций. Он успешно усваивает учебный материал, особенно если учитель преподносит его в доступной форме с использованием наглядных материалов. Ребенок осваивает основные темы программы, способен самостоятельно решать стандартные задачи и проявляет достаточную концентрацию. Также ребенок проявляет умеренное внимание при выполнении заданий и указаний взрослых, однако нуждается в контроле со стороны учителя для поддержания эффективности. Стоит отметить, что ученик обладает хорошим потенциалом к обучению и нуждается в поддержке и внимании со стороны педагога для дальнейшего развития самостоятельности и мотивации к учебе. Важно постепенно снижать уровень контроля, стимулируя его собственную ответственность и интерес к новым знаниям.

При низком уровне адаптации первоклассник испытывает трудности с адаптацией к школе. Он проявляет негативное или безразличное отношение к учебному процессу. Часто жалуется на плохое самочувствие и пребывает в подавленном настроении. Учение демон-

стрирует проблемы с дисциплиной, усваивает материал частично, а самостоятельная работа вызывает у него затруднения. Он не проявляется интереса к самостоятельным заданиям, нерегулярно готовится к урокам и нуждается в постоянном контроле, напоминаниях и стимуляции со стороны учителей и родителей. Ребенок сохраняет работоспособность и внимание только при условии частых перерывов для отдыха. Ему требуется значительная помощь учителя и родителей для понимания новых задач даже при наличии образца решения. Ответственные поручения выполняются неохотно и только под контролем. Первоклассник проявляется пассивность, не имеет близких друзей и знает по именам лишь немногих одноклассников. Также необходимо отметить, что данное описание указывает на серьезные трудности в адаптации ребенка к школьной среде. Важно провести комплексную диагностику, чтобы выявить причины такого состояния, которые могут быть связаны с психологическими, социальными или педагогическими факторами. Ребенку необходима индивидуальная поддержка и внимание со стороны учителей, родителей и психолога, чтобы помочь ему преодолеть трудности и успешно адаптироваться к школе. Необходимо создать комфортную и поддерживающую атмосферу, чтобы повысить мотивацию к обучению и улучшить социальные навыки [7, с. 79].

Учебная деятельность становится ведущей в младшем школьном возрасте и требует ответственного отношения, осознания её общественной значимости, подчинения требованиям и правилам школы. Именно в первые месяцы начинают формироваться системы отношений ребёнка с миром и с самим собой, те устойчивые формы взаимоотношений со сверстниками и взрослыми и базовые учебные установки, которые в существенной мере определяют в дальнейшем успешность его школьного обучения, эффективность стиля общения, возможности личностной самореализации в школьной среде.

Процесс обучения предполагает активизацию внутренних стимулов учения. Такой внутренней побудительной силой является мотивация. По изменению данного аспекта можно судить об уровне школьной адаптации первоклассника, степени овладения учебной деятельностью и об удовлетворённости ребёнка ею. Выделяют две группы мотивов учения:

1. социальные, связанные с потребностями школьника в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желаниями школьника занять определённое место в системе доступных ему общественных отношений;
2. учебные, связанные непосредственно с учебной деятельностью: познавательные интересы учеников, потребность в интеллектуальной активности и овладении новыми знаниями, умениями и навыками.

Основными критериями социально адаптированного первоклассника являются:

- положительное отношение к школе и себе;
- умение входить в контакт со взрослыми и сверстниками;
- устойчивая мотивация к обучению.

Цель исследования заключается в определении уровня адаптации первоклассников к школе. Нами были использованы методики:

- «Домики» О.А. Ореховой;
- «Изучение мотивации обучения у младших школьников» М.Р. Гинзбурга.

Исследование проводилось на базе частного дошкольного учреждения «Феникс» в городе Москва в течение 2 месяцев. Выборку эмпирического исследования составили 30 первоклассников: 15 девочек и 15 мальчиков. Возраст испытуемых 7 лет. Были соблюдены все этические аспекты при выборе детей указанного возраста для проведения исследования: получено информированное согласие от родителей, участие детьми принималось на добровольной основе, гарантировалась конфиденциальность и анонимность каждого участника, были созданы условия для благоприятного и безопасного участия детей в эксперименте, а

также родителям первоклассников были предоставлены все необходимые сведения об эксперименте (цели, методы и процедуры исследования).

Методика «Домики» О.А. Ореховой направлена на диагностику эмоциональной сферы ребенка, включая личностные предпочтения и ориентацию на деятельность. По результатам данной методики можно сделать вывод, что у большей части детей (24 человека) сформировано положительное отношение к себе, школьной деятельности, учителю и одноклассникам, у 6 детей отмечается амбивалентное отношение. При изучении сферы социальных эмоций норма отмечалась у 26 детей, у 4 преобладают отрицательные эмоции, доминирует плохое настроение и неприятные переживания. В целом, у 24 первоклассников выявлен достаточный уровень эмоциональной адаптации, частичный - у 2 человек, эмоциональная дезадаптация наблюдалась у 4 детей.

Положительное отношение большинства детей может быть связано с комфортной и благоприятной школьной средой, где дети чувствуют себя в безопасности и получают необходимую поддержку от учителей и одноклассников. Это может способствовать формированию положительного эмоционального состояния и адаптации к школе. Поддержка семьи и отношения внутри семьи также играют важную роль в формировании эмоционального состояния ребенка. Дети из семей, где царит любовь, понимание и поддержка, с большей вероятностью будут положительно относиться к себе и окружающему миру. Амбивалентное отношение у детей может быть связано с их личностными особенностями, такими как повышенная чувствительность или склонность к самоанализу. Такие дети могут испытывать смешанные эмоции и неопределенность в отношении школьной среды, что требует дополнительной поддержки и понимания. Норма у большинства детей в сфере социальных эмоций указывает на то, что эти дети успешно справляются с социальными взаимодействиями и имеют здоровые отношения с другими людьми. У меньшего количества детей преобладание отрицательных эмоций может быть вызвано трудностями в социальных взаимодействиях или неудовлетворенностью школьной жизнью, что требует внимания со стороны учителей и родителей.

Таблица 1. Результаты исследования адаптации первоклассников к школе

Методика	Цель	Высокий	Средний	Низкий
«Домики» О.А. Ореховой	диагностика эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций социально-геноза, личностных предпочтений и деятельностных ориентаций	24	2	4
«Изучение мотивации обучения у младших школьников» М.Р. Гинзбурга	выявление уровня развития учебной мотивации учащегося	11	11	8

Методика «Изучение мотивации обучения у младших школьников» М.Р. Гинзбурга направлена на выявление уровня развития учебной мотивации учащихся. Исходя из результатов по данной методике можно сделать следующие выводы: у 8 детей отмечается низкий уровень мотивации, у 11 детей выявлен средний уровень мотивации, у столько же - высокий.

Высокий уровень мотивации у детей может быть связан с их интересом к учебе и познавательной активностью. Когда дети находят учебный процесс интересным и разнообраз-

ным, их мотивация к обучению возрастает. Этого можно добиться с помощью игровых методов обучения, презентаций, экспериментов и групповых обсуждений. Низкий уровень мотивации может быть вызван преобладанием внешних мотивов, которые в конечном итоге теряют свою привлекательность. Внутренние мотивы, такие как личный интерес и понимание цели обучения, более устойчивы и могут обеспечить долгосрочную мотивацию. Кроме того, семья и педагоги также играют в данной области основную роль. Поддержка и поощрение со стороны родителей и учителей могут существенно повысить мотивацию детей к обучению. Использование современных методов обучения и технологий также может стимулировать интерес к учебе.

Для анализа, данные полученные в ходе исследования, были сведены в таблицу 1.

Таким образом, достаточный уровень адаптации к школе отмечен у 22 детей, частично адаптированы 2 ребенка, у 6 детей – недостаточный уровень адаптации.

Итак, был рассмотрен процесс социальной адаптации первоклассников к школе, включая его ключевые аспекты: эмоциональную и мотивационную готовность детей, факторы, влияющие на адаптацию, и критерии успешного освоения школьной среды. Были выделены три уровня адаптации и их признаки. В ходе исследования с использованием методик О.А. Ореховой и М.Р. Гинзбурга было установлено, что большинство детей демонстрируют достаточный уровень адаптации (22 из 30), однако у некоторых наблюдаются трудности с эмоциональной сферой и учебной мотивацией. Выводы подчеркивают важность индивидуального подхода к детям с низким уровнем адаптации для обеспечения комфортной школьной среды и повышения их мотивации к обучению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Максименко Ж. А. Педагогические условия повышения социально-психологической адаптированности современных первоклассников // Актуальные проблемы теории и практики психологических, психолого-педагогических, педагогических и лингводидактических исследований: Материалы Международной научно-практической конференции «XVI Левитовские чтения», Москва, 14-15 апреля 2021 года / Редколлегия: М.О. Резванцева (отв. ред.) [и др.]. М.: Московский государственный областной университет, 2021. С. 305-310.
2. Салихова Е.А. К вопросу о профилактике социальной дезадаптации в детском и подростковом возрасте // Актуальные вопросы педагогики: сборник статей XI Международной научно-практической конференции, Пенза, 25 апреля 2022 года. Пенза: Наука и Просвещение, 2022. С. 80-83.
3. Скворцова И.И. Социально-педагогические аспекты адаптации первоклассника к обучению в школе / И.И. Скворцова, Н.Е. Горбачева, Е.В. Зюкина // Педагогическое призвание: сборник статей III Международного профессионально-методического конкурса, Петрозаводск, 28 февраля 2021 года: в 6 ч. Ч. 3. Петрозаводск: Новая Наука, 2021. С. 345-357.
4. Усольцева П.А. Психологическая адаптация первоклассников к обучению в школе // Наука через призму времени, 2020. № 2(35). С. 79-81.
5. Шилова Т.А. Нарушения в поведении учащихся со школьной дезадаптацией // Психологические и биологические особенности нарушенного поведения: Материалы всероссийского научно-практического круглого стола с международным участием, Москва, 21 мая 2020 года – 25 марта 2021 года / Под ред. Т.А. Шиловой. Воронеж: Ритм, 2021. С. 23-30.
6. Эльконин А.А. Особенности психического развития детей 6-7 лет/ Д.Б. Эльконин, А. Венгер. М.: Просвещение, 1988. 321 с.
7. Якобсон П.М. Психология чувств. 2-е издание: доп. / П.М. Якобсон. М.: Просвещение, 1958. 270 с.

Поступила в редакцию: 31.03.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Захарченя Л.А., Эммануэль Д.Р., 2025.